

BOSH MIYA BILAN BOG'LIQ BO'LGAN EPILEPSIYA KASALLIGI

Nazarova Zarnigor Rahmatjon qizi

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi Psixologiya fanlar assistenti

Payg'amova Farangiz Xurshidovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-davolash ishi fakulteti talabasi

Keldiyorova Durдона Komilovna

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 1-davolash ishi fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10526102>

Annotatsiya

So'nggi yillarda rivojlanib borayotgan mamlakatlarda diabet, saraton, yurak xastaliklari uchrab, ular orasida eng ko'p tarqalgani epilepsiya hisoblanadi. Epilepsiya tez-tez uchraydigan miya kasalligi bo'lib, bunda bemorda takroriy tutqanoq huruji bo'lib turadi. Bu huruj ikki va undan ortiq marta ro'y bersa, bemorga epilepsiya tashxisi qo'yiladi. Tutqanoqning turlari ko'p bo'lib, ba'zi turlarida bir nuqtaga uzoq tikilib qolish, boshqalari esa odam yiqilishi, silkinishi, atrofdagi voqealarni tushunmaslik ko'rinishida namoyon bo'ladi. Epilepsiya kasalligi bilan og'riydigan aksariyat bemorlarda tutqanoq huruji vaqtida to'xtatilmasa, inson psixologiyasiga ta'sir etib, og'ir ruhiy buzilishlarga va aqliy zaiflashishishga ham olib keladi. Bosh miyaning tutqanoq tutishi nisbatan tug'ma yoki turmush davomida orttirilgan bo'lishi mumkin. Epilepsiyaning kelib chiqishiga nasliy moyillik, tug'ma nuqsonlar, bosh va orqa miyaning yuqumli kasalliklari, jarohatlari, tug'ruq chog'idagi nohushliklar, endokrin omillar, nogahoh qo'rquv va boshqalar ham sabab bo'lishi mumkin. Shuningdek, og'ir ruhiy buzilishlar epilepsiyaning barcha turida ham kuzatilavermaydi. Endigina tutqanoq tuta boshlagan bemorda epilepsiya turini aniqlash qiyin. Xurujlarning turini aniqlash uchun bemor kamida 1 oy davomida kuzatiladi. Agar dori- darmonlar bilan davolash yordam bermasa, jarrohlik amaliyoti tavsiya etiladi. Hozirgi kunda EEG(elektroensefalografiya) aniq tashxis qo'yishning yagona usuli hisoblanadi.

Kalit so'zlari: epilepsiya, tutqanoq xuruji, surunkali, Charlz Nyuton, ELEKTROENSEFALOGRAFIYA (EEG), PAZITRO EMISSIYA TOMOGRAFIYA (PET), tarqalgan, parsial, o'choqli xuruj.

Asosiy qism

Qadimda odamlar kasallikining mohiyatini tushunishmagan. Shuning uchun ular epuleptiklarni aqldan ozgan yoki jodulangan deb hisoblashgan. Epileptiklar orasida buyuk olimlar va daholar ham bo'lishgan. Epileptiklar to'satdan ro'y beradigan tutqanoqoqlarga moyil bo'lib, ularda konvulsiyalar deb ataladigan spazmlar kuzatiladi.

“Lanset” tibbiy jurnalida chop etilgan maqolada shu mavzu yoritilgan. Muallif – Oksford universiteti professori, ruhshunos olim Charlz Nyuton. U Keniya va Tanzaniyada tutqanoq kasalligini o’rgangan.

“Epilepsiya shunday kasallikki, unda miya keragidan ortiq neyron va elektron zaryadlarini chiqadi, natijada odamda normal bo’lmagan harakatlanish, sezish va hatto hushini yo’qotish hollari kuzatiladi”, - deydi olim.

Tutqanoq yosh va jins tanlamaydi. U barcha yoshdagilarda hamda erkak va ayollarda birdek uchrashi mumkin.

“Ota-onadan bolaga o’tishi mumkin. Boshqa irsiy sabablari ham bor. Infeksiya, tug’ilayotganda olingan travma, bosh jarohati va hatto insult va miya saratoni ham kasallikka sabab bo’ladi”, - deydi Nyuton.

Epilepsiya tutqanoq yoki quyonchiq- asab tizimi kasalligi bo’lib mushaklar tortishi va tortishuvizis qaytarilib turuvchi hamda bemorning shaxsiyati o’zgarib borishi bilan kechadi. Epilepsiya (yunonchadan. — tutaman)— bosh miyaning surunkali kasalligi; ko’pincha tirishish, hushdan ketish, bemor shaxsining o’zgarishi, ayrim hollarda aqliy qobiliyatning susayib borishi ham kuzatiladi. Tutqanoq yoki tutqanoq xuriji bu- normal miya faoliyatining qisqa muddatli o’zgarishi, kasallikning asosiy belgisi hisoblanadi. Kasallikning kelib chiqish sabablari juda ko’p va xilma-xildir.

1. Neyroinfeksiyalar (gripp, brutselloz, revmatizm, sistoserkoz, exinokokk, glistlar)
2. Bosh miyaning turli xil yallig’lanishlari (meningit, lepto meningit, ensefalit).
3. Bosh miyaning yopiq jarohatlari (tug’uruq dagi jarohatlar, asfiksiya).
4. Bosh miyaning qon tomir kasalliklari (ateroskleroz, xafaqon kasalligi, voskulitlar)
5. Turli xil zaharlanishlar va alkogolizm.
6. Bosh miyada qon aylanishining buzilishlari (insultlar).
7. Bolalarda surunkali tonzillit va turli xil bosh miyaning organik kasalliklari (bolalar serebral falajligi).
8. Irsiy-degenerativ kasalliklar va bosh miya o’smalari va shu kabi bir qancha sabablar oqibatida yuzaga keladi.

Epilepsiyaning asosiy sabablari noma’lum bo’lsa-da, epilepsiya bilan og’rigan odamlarda aynan ba’zi omillar tutqanoqni keltirib chiqaradi. Ushbu omillar tutqanoqning kelib chiqishiga sabab bo’ladi:

- turli dori-darmonlarni qabul qilish;
- kuchli spirtli ichimliklarni iste’mol qilish;
- kokain, ekstazi yoki boshqa noqonuniy giyohvand moddalarni iste’mol qilish;

- uyqusizlik;
- antiepileptik dorilarni qabul qilishga xalaqit beradigan boshqa dorilar;
- miltillovchi chiroqlar, tasvirlar va takrorlanuvchi naqshlar;
- holdan toyish;
- asabiy taranglik;
- iqlim o'zgarishi

1-rasm.

Nerv tizimidagi nerv hujayralarida ma'lum vaqt oralig'ida sinxron qo'zg'alish natijasida tutqanoq paydo bo'ladi. Ba'zi epileptik tutilishlarda mushaklarning qisqarishi bilan birga bo'lishi mumkin.

Epilepsiya va tutqanoq bir-birining o'rnida ishlatiladigan atamalar bo'lsada, ular aslida bir xil narsani anglatmaydi. Epileptik tutqanoqni tutqanoqdan farqi shundaki, epilepsiya takroriy va o'z-o'zidan paydo bo'ladigan tutilishlar bilan kechadigan kasallikdir. Bitta tutqanoq bo'lgan odamda epilepsiya borligini ko'rsatmaydi. Epileptik tutilishlarning rivojlanishida turli xil mexanizmlar rol o'ynashi mumkin. Nervlarning dam olish va qo'zg'alish holatlari o'rtasidagi nomutanosiblik epileptik tutilishning asosiy neyrobiologik asosi bo'lishi mumkin.

Epilepsiyaning barcha holatlarida asosiy sababni aniq aniqlash qiyin. Tug'ilish travmalari, baxtsiz hodisalar tufayli bosh jarohatlari, tugilish jarayonida noto'g'ri harakatlarning natijasida tug'ilgan bolaga ziyon yetishi, yoshi keksalarda miya tomirlarida kuzatilgan qon tomir anomaliyalari, yuqori isitma kasalliklari, qonda shakar haddan tashqari pasayishi, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, intrakranial o'smalar (bosh miya o'smalari) va miya yallig'lanishlari moyillik bilan bog'liq sabablardir. Epilepsiya go'daklikdan to keksa yoshga qadar har qanday davrda paydo bo'lishi mumkin.

Epilepsiya surunkali (uzoq muddatli) kasallik bo'lib, tutqanoq deb ham ataladi. Epilepsiyada miyadagi neyronlarda to'satdan va nazoratsiz oqimlar paydo bo'ladi, natijada bemorda beixtiyor qisqarishlar, hissiy o'zgarishlar va ongning o'zgarishi sodir bo'ladi. Hayotida faqat bir marta tutqanoq tutgan bemor epilepsiya deb hisoblanmaydi.

Dunyoda 65 millionga yaqin epilepsiya bilan og'rikan bemorlar bor. Garchi epilepsiya uchun aniq davolashni ta'minlay oladigan dori hozirda mavjud bo'lmasada, bu tutqanoqqa qarshi strategiyalar va dorilar bilan nazorat qilinishi mumkin bo'lgan kasallikdir. Epileptik tutqanoq boshning shikastlanishi, yuqori isitma, miya moddasidagi o'sma yoki chandiqlar, qon ta'minoti buzilishi va boshqalar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Epilepsiya miya shikastlanishi natijasida kelib chiqishi mumkin. Ammo epilepsiyaning aqliy rivojlanish bilan bog'liqligi yo'q. Epilepsiya bilan og'rikan odam nogiron yoki jamiyatdan surilgan kishi emas, balki oddiy odam deb hisoblanishi kerak. Epileptiklar normal hayot kechirishi — maktabga borishi, ishlashi, oila qurishi, bolalarini tarbiyalashi mumkin. Tibbiyot tutqanoqning oldini olish, sodir bo'lganda esa ularni nazorat qilish uchun kerakli dori-darmonlarni ishlab chiqmoqda.

Odamning epileptik tutilishlarga moyilligini oshiradigan ko'plab sabablar mavjud:

- Yosh

Epilepsiya kasalligi har qanday yosh guruhida kuzatilishi mumkin, ammo bu kasallikning eng ko'p tashxis qo'yilgan yosh guruhlari erta bolalik davrida va 55 yoshdan keyindir.

- Miya infeksiyalari

Meningit (miya pardalari yallig'lanishi) va ensefalit (miya to'qimalarining yallig'lanishi) kabi yallig'lanishli kasalliklarda epilepsiya rivojlanish xavfi ortadi.

- Bolalikdagi tutilishlar

Ba'zi yosh bolalarda epilepsiya bilan bog'liq bo'lmagan tutilishlar paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa, yuqori isitmali kasalliklarda paydo bo'ladigan tutqanoq odatda bolaning o'sishi bilan yo'qoladi. Ba'zi bolalarda bu tutilishlar epilepsiya rivojlanishi bilan yakunlanishi mumkin.

- Dementia

Kognitiv funktsiyalarni yo'qotish bilan tavsiflangan Altsgeymer kasalligi kabi kasalliklarda epilepsiya rivojlanishiga moyillik bo'lishi mumkin.

- Oilaning kasallik tarixi

Epilepsiya bilan og'rikan yaqin qarindoshi bo'lgan odamlar kasallikning rivojlanish xavfi yuqori deb hisoblanadi. Ota-onasi epilepsiya bilan og'rikan bolalarda bu kasallikka 5% moyillik mavjud.

- Bosh jarohatlari

Epilepsiya odamlarda yiqilish va zarba kabi bosh jarohatlaridan keyin paydo bo'lishi mumkin. Velosiped, chang'i va mototsikl haydash kabi mashg'ulotlar paytida bosh va tanani himoyalash muhimdir.

- Qon tomir kasalliklari

Miyaning kislorod va ozuqaviy ta'minoti uchun mas'ul bo'lgan qon tomirlarida tiqilib qolish yoki qon ketish kabi holatlar natijasida yuzaga keladigan qon tomirlari miya shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Miyaning shikastlangan to'qimalari odamlarda epilepsiya rivojlanishiga sabab bo'ladigan mahalliy tutqanoqni qo'zg'atishi mumkin.

Miya faoliyatidagi o'zgarishlar natijasida yuzaga keladigan ong nazoratini yo'qotish kabi alomatlar bilan birga bo'lishi mumkin bo'lgan tutqanoqlar eng qadimgi davrlaridan buyon muhim muammodir.

Tutqanoq(xuruj)- epilepsiyaning asosiy belgisidir. Xurujlar 2 xil bo'ladi:

1. Tarqalgan
2. Parsial

Bosh miyaning biror-bir markazi qo'zg'alishi hisobiga ro'y beradigan tutqanoq xurujiga fokal, ya'ni o'choqli xuruj deb aytiladi. Fokal xurujlar tananing ma'lum bir sohasida titrashlar, boshning titrashi, ko'zga har xil narsalarning ko'rinib o'tishi, quloqqa turli ovozlarning eshinishi, to'satdan keladigan qo'rquv va qorinda kuzatiladigan og'riq xurujlari ko'rinishida ro'y beradi.«Avval ko'rgan» yoki «hech qachon ko'rmagan» fenomeni ham fokal xurujlar uchun xosdir, ya'ni bemor hech qachon ko'rmagan joyni xuddi avval ko'rgandek yoki o'ziga avval juda tanish bo'lgan yoki avval yashagan joylarini endi birinchi marta ko'rib turgandek tuyuladi.

Oddiy va murakkab fokal xurujlar farqlanadi. Oddiy fokal xurujlarda bemor hushini yo'qotmaydi. Murakkab fokal xurujlarda esa bemor xushini yo'qotadi. Murakkab fokal xurujlarda hushsiz yotgan bemorda yutinish, chaynash, biror

joyini silash, chapak chalish kabi avtomatik harakatlar kuzatiladi. Murakkab fokal xurujlarning davomiyligi ham 30 soniya atrofida bo'ladi. Bemor o'ziga kelganidan so'ng biroz karaxt holatda bo'ladi. Fokal xurujlarda bosh miya kasalliklarini topish uchun chuqur nevrologik tekshiruvlar o'tkazish lozim. Deyarli 60 % epilepsiya fokal xurujlar bilan kechuvchi epilepsiyadir. Titroqlar 2-3 daqiqa davom etadi. Bu paytda bemor o'zi bilmagan holatda peshob ajratib yuborishi ham mumkin. Tonik-klonik xurujlarning umumiy davomiyligi 3-5 daqiqaga teng. Xurujdan so'ng bemor 2 soat mobaynida qattiq uyquga ketadi. Uyg'ongandan so'ng bosh og'rig'i kuzatiladi. Tungi xurujlarda esa bemor birdan uyg'onib ketadi, boshi qattiq og'riydi, qayt qiladi va asta sekin ko'zi va boshi yon tomonga qayrilgan holda tutqanoq hurujlari boshlanib ketadi. Yuzi qiyshayib qoladi va og'zidan so'lak oqadi, duduqlana boshlaydi. Gohida esa o'rnidan turib yurib ketadi va ba'zan uydan ham chiqib ketadi. Xurujdan so'ng bemor o'ziga keladi, lekin nimalar qilganini eslay olmaydi.

Og'ir tarqalgan xurujlar eng xavfli hisoblanadi. Hushni yo'qotish, nafas olishning to'xtashi, tomoqqa so'lak yoki qon ketib qolishi o'limga olib kelishi mumkin. Agar xuruj davomli bo'lsa, yurak va qon tomirlariga og'irlik tushadi, miyaga kislorod yetishmasligi natijasida bemor o'lishi yoki koma holatiga tushishi mumkin. Ko'pincha, hayot uchun xavfli bo'lgan xurujlar antikonvulsant dorilarni qabul qilishni to'xtatganda paydo bo'ladi.

Kasallik ba'zan nasldan naslga o'tadi, lekin ko'pchilik bolalar sog'lom tug'iladi. Epilepsiya bilan og'rikan homilador ayollarda bo'ladigan xuruj bolada kasallik rivojlanish xavfini oshirishi mumkin. Homiladorlik davridagi xurujlar quidagilarga olib kelishi mumkin:

- homilaga kislorod yetishmasligi sababli homiladorlikning uzilishi
- homila yurak tezligining sekinlashishi
- yo'ldoshning bachadondan muddatidan oldin ajralishi yoki hushni yo'qotish tufayli homila tushishi
- erta tug'ruq

Kasallikka chalingan ona antikonvulsantlarni qabul qilganlarida bolada uyqusizlik surunkali intoksikatsiya belgilari paydo bo'lsa bola sun'iy oziqlantirishga o'tkaziladi. Qabul qilinayotgan dori-darmonlar bekor qilinishi mumkin. Kasallikka tashxis qo'yishning aniq va yagona usuli ELEKTROESEFALOGIYA (EEG) hisoblanadi. Miyaga yo'naltirilgan elektr impulslari yordamida konvulsiv tayyorgarlikni, epileptik o'choqlarni va ularning joylashuvini aniqlash mumkin.

EEG nevrolog tomonidan amalga oshiriladi. EEG paytida fotostimulyatsiya testini o'tkazish kerak. Fotostimulyatsiya - bu maxsus qurilma yordamida yorug'likning ikkala ko'zga ta'siri. Giperventilyatsiya yoki EEG paytida chuqur nafas olish ham epileptik xurujlarni, ayniqsa absesslarni tezda aniqlashga yordam beradi. Endigina tutqanoq tuta boshlagan bemorda epilepsiya turini aniqlash qiyin. Xurujlarning turini aniqlash uchun bemorni kamida oyiga bir marta kuzatish kerak bo'ladi. Ba'zida 12 dan 24 soatgacha EEG video monitoringi talab qilinadi. So'ngra barcha olingan ma'lumotlar batafsil tahlil qilinadi. Agar epilepsiya belgilari mavjud bo'lsa, shifokorlar shunga o'xshash alomatlarga ega bo'lgan boshqa kasalliklarni istisno qilish uchun miyaning magnit-rezonans tomografiyasini (MRI) tavsiya qiladilar. Kasallikni preparatlar yordamida davolash uchun uning turini hisobga olgan holda bitta dori vositasi (monoterapiya) bilan boshlanadi. Tonik-klonik, tonik, klonik, mioklonik, tarqalgan xurujlarda asosan fenobarbitol, benzonal, gliferal, difenin (fenitoin), karbomazepin (finlepsin, tegretol, stazepin, geksomidin (primidon), natriy volproat (depakin, konvuleks) qo'llaniladi. Murakkab tutqanoqlarda shifokor preparatni to'g'ri belgilashi kerak.

Pozitron emissiya tomografiyasi (PET) tekshiruvida miyaning elektr faolligi radioaktiv moddaning past dozasi yordamida tekshiriladi. Ushbu modda tomir orqali yuborilgandan so'ng, moddaning miyaga o'tishi kutiladi va qurilma yordamida tasvirlar olinadi.

D1%81%D1%8C,%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C

6. <https://www.epilepsia.su/jour/article/view/88>

7. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5055577>

8. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_12-ru.pdf

9. <https://books.google.com/books?id=gLOv8XZ5u48C&pg=PA7>

10. „Summary of Antiepileptic Drugs“. (<https://www.epilepsy.com/stories/summary-antiepileptic-drugs>)
epilepsy.com. Qaraldi: 14-may 2023-yil.

11. „TOPIMAX kapseli“. (<https://pharmacafennica.fi/spc/2903680>)
pharmacafennica.fi. Qaraldi: 14-may 2023-yil.

12. „Epilepsy: what helps fight the disease“. (<https://amsterdammarijuanaseeds.com/blog/epilepsy-what-helps-fight-the-disease>)
amsterdammarijuanaseeds.com. Qaraldi: 14-may 2023-yil.

13. Association of Dementia Risk With Focal Epilepsy and Modifiable Cardiovascular Risk Factors“. (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10043806/>)
ncbi.nlm.nih.gov. Qaraldi: 14-may 2023-yil.

14. „Use of antiepileptic drugs in epilepsy and the risk of self-harm or suicidal behavior“. (https://www.researchgate.net/publication/45366468_Use_of_antiepileptic_drugs_in_epilepsy_and_the_risk_of_self-harm_or_suicidal_behavior)
researchgate.net. Qaraldi: 14-may 2023-yil.

15. „History of the ketogenic diet“. (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19049574/>)
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Qaraldi: 14-may 2023-yil.

16. <https://igmapo.ru/component/phocadownload/category/5-monografii?download=237#:~:text=%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC,%D0%91.%2C%202004>).
(<https://igmapo.ru/component/phocadownload/category/5-monografii?download=237#:~:text=%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC,%D0%91.%2C%202004>)

(<https://igmapo.ru/component/phocadownload/category/5-monografii?download=237#:~:text=%D0%9A%20%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC,%D0%91.%2C%202004>)

8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC,%D0%91.%2C%202004)

17. X.Q. Shodmonov, X.Sh.Eshmurodov, O.T.Tursunova. Asab va ruhiy kasalliklar
18. M.M.Asadullayev, S.N.Aslanova Asab kasalliklari propedevtikasi
19. Zarifboy Ibodullayev Asab kasalliklari
20. Z.Ibodullayev Tibbiyot psixologiyasi
21. Z.Ibodullayev Asab kasalliklari

